

Pensar lo religioso sin esencialismo: una aproximación antropológica crítica

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

Salamanca, 29/diciembre/2025

Resumen: Este trabajo aborda el fenómeno religioso desde una perspectiva antropológica crítica, cuestionando la tesis según la cual la religión constituiría un elemento esencial, necesario o constitutivo de lo humano. Frente a argumentos habituales que apelan a la omnipresencia cultural de la religión, a su complejidad simbólica o a su vinculación con las grandes preguntas sobre el sentido, se sostiene que tales premisas no justifican un salto ontológico hacia su necesidad antropológica. A partir del análisis de distintas corrientes críticas —desde el materialismo y el psicoanálisis hasta la crítica cultural— se defiende la importancia de pensar lo religioso con rigor, no como fundamento último de la existencia humana, sino como una dimensión problemática que interpela y desestabiliza nuestras formas de comprensión. En este sentido, lo religioso comparte con la filosofía una función eminentemente problematizadora, pertinente no por su indispensabilidad vital, sino por su capacidad crítica y reflexiva en el marco de una antropología contemporánea no esencialista.

Palabras clave: antropología filosófica; religión; crítica del esencialismo; sentido de la vida; problematización.

Pensar lo religioso sin esencialismo: una aproximación antropológica crítica

Lo religioso, dentro del pensamiento antropológico, de una forma bastante similar a lo que puede suceder con el lenguaje, se nos presenta como un tema transversal. Ya sea que pensemos en esos elementos biológicos que nos han hecho humanos; en la dimensión social, nuestra cultura, la moral o el lenguaje, hay una pregunta que ha estado —en mayor o menor medida— presente: la pregunta por el sentido de nuestro ser, nuestro lugar en la realidad o la singularidad que nos distingue del resto de entes. Es aquí donde lo religioso podría tener una relevancia especial, pues trata aspectos troncales a todas estas esferas de la antropología. No obstante, sí me gustaría dejar claro que el hecho de que la realidad religiosa en el humano ocupe un lugar destacable, no hace de ello algo necesario y fundamental en y para nuestra existencia. Más bien, lo que pone esto de manifiesto es la *necesidad de pensar críticamente lo religioso en relación con lo humano*. En otras palabras, esas preguntas por el sentido puede que nos las hagamos porque lo religioso crea en nosotros una necesidad y no porque revele una suerte de esencialismo.

Se suele afirmar que la vinculación de lo religioso con la antropología se deriva —entre otras muchas cosas, algunas de las cuales ya hemos hecho alusión de forma superficial— por la «omnipresencia» de las religiones en todas las culturas. Es cierto que las formas de manifestarse lo religioso en las diferentes culturas son bastante disímiles, pero también es cierto que podemos rastrear una suerte sustrato común en la mayoría de ellas. Por ejemplo, se suele pensar nuestra finitud, el bien y el mal, el sufrimiento o el ordenamiento del mundo. Todo esto apuntaría a que hay en lo humano una tendencia a la trascendencia, ya sea por nuestra conciencia de la muerte, un deseo insaciable por comprenderlo todo o por el miedo al sufrimiento o lo desconocido. Sin embargo, pienso que es importante resaltar que de las premisas de este argumento no se desprende la conclusión de que la religión sea algo esencial de lo humano. Por la mera inducción de los casos contemplados se está dando un salto ontológico de necesidad y esencialidad que no se deriva de las premisas. Pero es que también podemos ver el error con un ejemplo muy sencillo. Si afirmáramos que todos los cisnes son blancos porque los que hemos observado lo son, un solo cisne negro pondría de manifiesto la falacia

porque no hemos vistos todos los cisnes que han existido en el mundo. Luego, solo podríamos decir que los cisnes que hemos vistos son todos blancos. En este sentido, no tenemos registro de todas las culturas existentes y aunque asumiéramos el argumento, la existencia de algo generalizado no implica relevancia, ni necesidad. Si fuera así, otros elementos antropológicos como la guerra la dotarían de valor ontológico y moral y no es así.

Desde una óptica más analítica, las grandes corrientes que han criticado lo religioso, ya sea desde el materialismo marxista, la antropología de Feuerbach, la crítica cultural de Nietzsche o el análisis cognitivo del psicoanálisis. Se ha pensado ampliamente la religión, pero su postura ha sido crítica y analítica. Han tratado de entender el origen natural de la religión en un más acá, se han ocupado de los límites de lo religioso, de sus aspectos negativos en un orden social, económico e intelectual. Esta forma de pensar la religión, aunque contraria a la propia religiosidad, es —a mi juicio— necesaria porque nos ayuda a profundizar honestamente en los fundamentos propios de esta realidad antropológica, a esforzarnos por justificarla, a depurar aquello de lo religioso que es pernicioso para el mundo, a crecer intelectual y moralmente desde la propia religiosidad. En resumidas cuentas, nos solicita a pensar lo religioso con rigurosidad y compromiso antropológico. Humano, a fin de cuentas.

En este orden de ideas, resulta oportuno preguntarse por ciertas afirmaciones que suelen asumirse sin una previa reflexión crítica. Se suele otorgar un valor a lo religioso porque —como aludí al comienzo del trabajo— invita a preguntas que considera fundamentales para la humanidad. El sentido de la vida, el origen de todo, nuestro destino final, la existencia de Dios, son solo algunas formulaciones de esas preguntas de las que la religión se ha apropiado. No obstante, pienso que también es honesto reconocer que tales preguntas no son esenciales para la gran mayoría de los humanos. De hecho, la gran mayoría de personas en la sociedad vive toda su vida sin hacerse semejantes preguntas. No voy a entrar aquí en si en tiempos pretéritos era diferente o no, pero lo que es seguro es que en la actualidad no es algo elemental para nuestra existencia. Es más, no plantearse tales cuestiones no le impide a la gente dotar de un sentido su existencia, hacer proyectos, ser felices, amar, actuar moralmente, etc. En consecuencia, considerar que plantearse tales preguntas es algo fundamental para tener

una existencia con sentido o plena, es un postulado que no se ajusta con nuestra realidad antropológica universal y actual.

Incluso el problema de la muerte y la trascendencia de ella desde el marco religioso no es algo necesario para dotar de sentido la vida. Que la vida sea algo efímero y perecedero no implica una ausencia de sentido de la misma. Es más, lo único de la vida, su exclusividad y finitud puede que sea lo que la dota de sentido. Entender que cada momento es irrepetible, que vida no hay más que una, que cualquier día puede ser el último, etc. puede ser un aliciente para aprovechar algo tan breve como la vida. El mero hecho de poder relacionarnos, amar a otros, cuidarnos, responsabilizarnos de los demás, etc. dota de un sentido ontológico y moral la existencia sin necesidad de acudir a una trascendencia religiosa. Esto no quiere decir que la religión no haya sido relevante o que no nos haya dotado de marcos de comprensión y elementos existenciales fundamentales. De hecho, lo sigue haciendo en muchas personas. Ahora bien, esto no implica que desde una visión actual antropológica de la realidad la religión sea algo esencial en el sentido de necesario. Podemos contemplar una caterva de formas vida dotadoras de sentido sin necesidad de lo religioso y esto contrasta con el elemento legitimador de lo religioso en todas las culturas, pues puede que estén emergiendo culturas carentes de cualquier religiosidad, si es que no las ha habido ya.

Asimismo, se podría argüir que la enorme complejidad del hecho religioso denota su relevancia fundamental y necesaria. No obstante, esto tampoco implica importancia, ni mucho menos necesidad ontológica. De hecho, hay fenómenos antropológicos complejos que son irrelevantes para nuestra cotidianidad. Por ejemplo, un sistema burocrático resulta ampliamente complejo, pero no es relevante para la amplia mayoría de personas. La configuración de las reglas de un deporte o una determinada festividad pueden ser muy complejas e incluso tener un arraigo histórico y antropológico, pero no por ello quiere decir que sea esencial para conocernos como especie. Todo esto sin nombra sistemas simbólicos como la astrología, la magia, espiritismo, etc. Hay más argumentos que se vierten para poner en evidencia el valor de lo religioso, como la razonabilidad de la fe. Estoy de acuerdo en que la fe es algo razonable, pero en términos formales, cualquier cosa que nos venga a la mente es razonable. Como seres racionales tenemos la capacidad de construir andamiajes

racionales para hallar una explicación y sentido a todo aquello en lo que creemos, pero esto no los carga de valor objetivo, ni mucho menos les da veracidad.

Por otro lado, es cierto que en la actualidad parece haber un resurgimiento de lo religioso, pero pienso que el concepto religioso actual difiere mucho de la idea religiosa de otro tiempo. Ahora estamos más bien ante una espiritualidad que tiende a la autoayuda, desarrollo personal, una concepción de lo espiritual que fomenta el individualismo, la acumulación de bienes materiales como señal de crecimiento espiritual, etc. En resumidas cuentas, no podemos valorar este «resurgir» religioso como una suerte de vuelta a una espiritualidad que se preocupa por hallar un sentido vital, trascender lo mundano o crear comunidad por una cosmovisión común al estilo de la cristiandad. Más bien es todo lo contrario. Las instituciones religiosas están perdiendo cada vez más su credibilidad, ya sea por los errores cometidos en el pasado, por un desencanto generalizado o por otras variables que no viene al caso tratar aquí. En lo relativo a la experiencia personal, pienso que las preguntas, llamadas últimas, han perdido su fuelle. Esto no quiere decir que la religión o la divinidad no tenga cabida, sino que se ha de redefinir lo religioso. Esto ya no volverá a ser propiedad de una determinada confesión, sino más bien una religiosidad existencial al estilo de Paul Tillich. La experiencia espiritual, mística, se revelará de forma individual a cada uno, de forma diferente, en momentos de crisis. Con todo, habrá personas «inmunes» a esta ontología mística, que no necesiten de ella para dotar de sentido y significado su experiencia vital. Es más, habrá personas que no necesiten encontrar un significado de sus situaciones traumáticas, ni un sentido último de su vida.

A razón de lo visto, pienso que lo religioso es pensable, demanda reflexión y es preciso traerla a debate. Ahora bien, no porque esta dimensión humana sea imprescindible, fundamental ni constitutiva de lo humano, sino por su capacidad problematizadora de nuestra realidad. De modo similar a como ocurre con las grandes preguntas de la filosofía y la metafísica. No son necesarias para nuestra cotidianidad, podemos vivir sin ellas perfectamente. Es más, están más allá de nuestras capacidades cognitivas y lingüísticas como decía Wittgenstein, pero esto no implica que no sean importantes y que no merezcan ser pensadas. De hecho, Wittgenstein decía que eran lo más importante en el ser humano. Aunque no comparto esto último con él, sí que pienso

que lo religioso es pertinente hoy, igual que ha sido siempre, porque comparte con la filosofía su cualidad problematizadora. Allá donde todo transcurre con normalidad y parece que cierra, llega el pensamiento religioso a incomodarnos. En este sentido, es pensable, pero también desde la humildad y crítica filosófica que busca el rigor honesto.